

УДК 616-003.93-085

DOI 10.5281/zenodo.15638971

Научная статья

МЕЗЕНХИМАЛЬНЫЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ: СПОСОБЫ ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ВОЗМОЖНЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

MESENCHYMAL STEM CELLS: PRECONDITIONING METHODS AND POSSIBLE THERAPEUTIC EFFECTS

ГАГАРИНА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА,

ассистент,

Уральский государственный медицинский университет.

НОСКОВА ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА,

Уральский государственный медицинский университет.

СЛЕСАРЕНКО ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ,

Уральский государственный медицинский университет.

GAGARINA DARYA DMITRIEVNA,

Assistant Professor,

Ural State Medical University.

NOSKOVA VALERIA SERGEEVNA,

Ural State Medical University.

SLESARENKO DMITRY SERGEEVICH,

Ural State Medical University.

В статье рассматриваются стратегии прекондиционирования мезенхимальных стволовых клеток (МСК) для повышения их терапевтической эффективности при различных патологиях. Представлены ключевые свойства мезенхимальных стволовых клеток и изучены способы их подготовки: гипоксическое воздействие (активация путей HIF-1 α /VEGF, улучшающая выживаемость и ангиогенез), цитокиновая стимуляция (IFN- γ , IL-17), модуляция специфических рецепторных взаимодействий (TLR), 3D-культивирование в сфероидах и температурное воздействие. Результаты демонстрируют, что прекондиционирование, особенно гипоксией и 3D-культурой, существенно усиливает регенеративный и иммуномодулирующий потенциал МСК. Это подтверждается их эффективностью при лечении сердечно-сосудистых (инфаркт), неврологических (инсульт), ортопедических и других заболеваний. Обоснована важность дальнейших исследований для оптимизации способов прекондиционирования и расширения клинического применения МСК.

The article discusses strategies for preconditioning mesenchymal stem cells (MSCs) to increase their therapeutic effectiveness in various pathologies. The key properties of mesenchymal stem cells are presented and the methods of their preparation are studied: hypoxic effects (activation of HIF-1 α /VEGF pathways, improving survival and angiogenesis), cytokine stimulation (IFN- γ , IL-17), modulation of specific receptor interactions (TLR), 3D culture in spheroids and temperature exposure. The results demonstrate that preconditioning, especially by hypoxia and 3D culture, significantly enhances the regenerative and immunomodulatory potential of MSCs. This is confirmed by their effectiveness in the treatment of cardiovascular (heart attack), neurological (stroke), orthopedic and other diseases. The importance of further research for optimizing preconditioning methods and expanding the clinical use of MSCs is substantiated.

Ключевые слова: мезенхимальные стволовые клетки, способы прекондиционирования, гипоксическое прекондиционирование, 3D-культуры, иммуномодуляция, регенеративная медицина.

Key words: mesenchymal stem cells, preconditioning methods, hypoxic preconditioning, 3D-cultures, immunomodulation, regenerative medicine.

Введение.

Мезенхимальные стволовые клетки (далее МСК) – это мультипотентные стромальные клетки, выделяемые из различных тканей организма человека и животных, которые могут дифференцироваться в различные клеточные линии, преимущественно мезодермального происхождения: адипоциты, остециты, остеобласты, хондроциты, кардиомиоцитоподобные клетки, эндотелиальные клетки. Характеризуются высокой пролиферативной способностью, дифференцировкой в соединительнотканном направлении, паракринной и трофической активностью, способностью перемещаться в зону повреждения органов, тканей и оказывать иммуносупрессивное действие [2].

Источниками мезенхимных стволовых клеток являются костный мозг и жировая ткань. В костном мозге были обнаружены клетки, образующие в культуре колонии фибробластоподобных клеток, которые первоначально получили название «колониеобразующие предшественники фибробластов». Позднее было установлено, что эти клетки способны дифференцироваться в остеогенную, хондрогенную и адипогенную линии, что подтвердило их статус как МСК [1].

Аналогичные клетки были выделены и из жировой ткани. МСК жирового происхождения также демонстрируют фибробластоподобную морфологию, адгезию к пластику и мультипотентность, включая дифференцировку в остециты, хондроциты и адипоциты. При этом клетки обладают более высокой пролиферативной активностью *in vitro* по сравнению с МСК костного мозга, что делает их перспективным объектом для регенеративной медицины.

Мезенхимальные стволовые клетки идентифицируются по уникальному профилю поверхностных маркеров, который отличает их от других типов клеток. Согласно стандартным критериям, МСК должны обладать следующими характеристиками: адгезия к пластику – способность прикрепляться к поверхности культуральной пластины; фибробластоподобная морфология – веретенообразная форма при культивировании *in vitro*; экспрессия позитивных маркеров – CD73, CD90, CD105; отсутствие негативных маркеров – CD45 (лейкоциты), CD34 (гемопозитические клетки), CD14 (моноциты), CD11b (миелоидные клетки), CD79a (В-лимфоциты), CD19 (В-клетки), HLA-DR (активационные маркеры) [2].

Эти критерии позволяют дифференцировать МСК от иммунных, гемопозитических и других стромальных клеток, что подтверждает их мультипотентный статус и пригодность для использования в регенеративной медицине.

Преко́ндиционирование позволяет существенно повышать потенциал МСК, усиливать их регенеративные возможности при неблагоприятных условиях. Преко́ндиционирование может осуществляться разными факторами и является актуальным направлением исследований в настоящее время.

Цель исследования: проанализировать способы преко́ндиционирования и их влияние на мезенхимные стволовые клетки для терапии патологических состояний, а также оценить их влияние на терапевтический потенциал МСК при различных заболеваниях.

Материалы и методы.

Данная работа представляет собой систематический аналитический обзор, выполненный в соответствии с принципами доказательной медицины. Для всестороннего анализа способов преко́ндиционирования мезенхимальных стволовых клеток (МСК) был проведен систематический анализ 58 публикаций за период с 2018 по 2025 годы, отобранных из баз дан-

ных PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science и Google Scholar. В анализ включены оригинальные исследования (всего 42 работы), среди которых 18 исследований *in vitro*, 16 исследований *in vivo* и 8 клинических исследований, а также 12 систематических обзоров, содержащих детальное описание методических протоколов. Из рассмотрения были исключены тезисы конференций и публикации, не прошедшие верификацию в соответствии со стандартами Международного общества клеточной терапии (ISCT). Ключевые запросы включали термины: «MSC preconditioning», «hypoxic priming», «3D MSC culture», «cytokine priming MSC», «TLR modulation MSC», а также названия конкретных способов и заболеваний-мишеней. Отбор источников осуществлялся по строгим критериям: включались рецензированные оригинальные исследования (*in vitro*, *in vivo*, клинические), систематические обзоры с детальным описанием протоколов прекондиционирования, контрольных групп и объективных outcome-показателей. Критическая оценка включала:

- анализ дизайна исследований (наличие контрольных групп, рандомизация);
- соответствие стандартам ISCT для МСК;
- статистическую значимость данных ($p < 0,05$);
- воспроизводимость результатов.

Оценку проводили независимо два исследователя: расхождения устраняли консенсусом.

Результаты.

Мезенхимные стволовые клетки, обладая свойством иммуномодуляции (продукция интерлейкинов-4, 10), инициирующей иммуносупрессию, способствуют снижению высвобождения TNF- α (фактор некроза опухолей) и IFN- γ (гамма интерферон) клетками иммунной системы. Через продукцию индоламин-2,3-диоксигеназы, простагландина-e₂, оксида азота, TGF- β , интерлейкинов-6, 11, 20 влияют на экспрессию поверхностных ингибиторов с последующим формированием клеток, регулирующих пролиферацию [15]. Паракринная активность МСК проявляется выработкой различных клеточных факторов: белков семейства TGF, интерлейкинов и других биологических активных веществ (VEGF, IGF-1), которые влияют как на сами МСК, так и на соседние клетки при вводе первых в очаг поражения [2]. Регенеративная активность обеспечивается активацией регенерации тканей в месте поражения. Основным этапом подготовки МСК к использованию является прекондиционирование – метод предварительной обработки клеток с целью выделения определённых факторов и предупреждения их гибели.

Гипоксическое прекондиционирование (далее ГП) предупреждает некроз и апоптоз стволовых клеток в условиях тяжелой длительной гипоксии или окислительного стресса. Работает ГП мезенхимных клеток через ввод гипоксимиметических агентов: дефероксамина (DFO), диметилксалоилглицина (DMOG), 2,4-динитрофенола (DNP), хлорида кобальта (CoCl₂) и изофлурана (ISO) [18]. Гипоксимиметические агенты могут усиливать пролиферацию клеток, сохранять или усиливать потенциал дифференциации, увеличивать миграционный потенциал и вызывать неоангиогенез в зависимости от концентрации и источника стволовых клеток [3].

Под действием гипоксического прекондиционирования стволовые клетки способны индуцировать синтез и секрецию различных факторов роста: фактор роста эндотелия сосудов-A (VEGF-A), фактор роста фибробластов-2 (FGF-2), индуцируемый гипоксией фактор-1 α (HIF-1 α). Экспериментальные данные свидетельствуют, что гипоксическое прекондиционирование МСК индуцирует повышение экспрессии ключевых факторов транскрипции, регулирующих пластичность стволовых клеток, таких как OCT4, NANOG (транскрипционный фактор, участвующий в самообновлении недифференцированных эмбриональных стволовых клеток) и REX-1 (маркер плюрипотентности). Это способствует к усилению способности ми-

грировать и интегрироваться в поврежденные ткани, улучшая терапевтическую эффективность [13].

Вследствие чего гипоксическое прекондиционирование – это необходимая процедура для МСК, так как их подселяют в гипоксическую среду (костная или ишемизированные ткани), где уровень кислорода меньше физиологических значений [13]. Чтобы избежать гибели, МСК адаптируются к гипоксическим условиям за счет активации HIF-1 α , который запускает каскадную систему, где участвует множество митохондриальных ферментов, сообщаясь с цитоплазматическими: запуск пируватдегидрогеназы, благодаря которому пируват из митохондрий быстро переключается в цикл до лактата без окислительного фосфорилирования. Стимулируется секреция переносчиков глюкозы-1, 3 (GLUT-1, 3) для транспорта глюкозы в клетку. Распад перекиси водорода каталазой является фактором адаптации, так как выделяемый кислород поддерживает функционирование определённых процессов клетки, кроме того, установлено повышенное действие витамина E для устранения супероксид анионов [8].

Перспективным вариантом прекондиционирования МСК является модуляция сигнальных путей Toll-подобных рецепторов. Установлено, что МСК экспрессируют мРНК TLR3 (Toll-подобные рецепторы 3), TLR4 (Toll-подобные рецепторы 4) и MDA5 (белок, ассоциированный с дифференцировкой меланомы) и способны интернализировать агонисты этих рецепторов, такие как полиинозиновая-полицитидиловая кислота, активирующая TLR3/MDA5. Стимуляция мезенхимальных стволовых клеток липополисахаридом (LPS агонист TLR4) приводит к усилению роста аксонов при их дифференцировке в нервные клетки, тогда как полиинозиновая-полицитидиловая кислота Poly(I:C) преимущественно улучшает регенеративный потенциал тканей [6].

Другой стратегией прекондиционирования мезенхимальных стволовых клеток является применение цитокинов. IFN- γ (гамма интерферон) усиливает иммуносупрессивные свойства МСК за счет повышения регуляции индоламин-2,3-диоксигеназы, секреции простагландина-e2, HGF (фактор роста гепатоцитов), TGF- β и CCL2, а также увеличения экспрессии факторов гистосовместимости I/II классов. Однако, несмотря на подавление пролиферации Th17-клеток и цитотоксичности, сохраняются ограничения в хоминге клеток [12]. TNF- α (фактор некроза опухолей) индуцирует продукцию простагландина-e2, индоламин-2,3-диоксигеназы и HGF (фактор роста гепатоцитов), но его эффективность в иммуномодуляции уступает IFN- γ . Интерлейкин-17 стимулирует миграцию, подвижность и остеогенную дифференцировку МСК, демонстрируя при этом выраженный иммуносупрессивный эффект. Результаты зависят от типа и источника клеток [12].

Современным прорывом в области клеточных технологий стало создание трехмерных биореакторов (3D-культур), которые не только обеспечивают масштабируемое производство мезенхимальных стволовых клеток (МСК), но и воспроизводят их естественную микросреду. В таких системах клетки самоорганизуются в сфероиды – трехмерные кластеры, имитирующие архитектуру и межклеточные взаимодействия *in vivo*. Ключевым аспектом является культивирование сфероидов в контролируемых условиях, таких как гипоксия, что активирует в МСК экспрессию необходимых факторов роста (например, VEGF, HIF-1 α) и усиливает их регенеративный потенциал. Это позволяет получать популяции клеток с улучшенными пролиферативными, секреторными и дифференцировочными свойствами, что особенно актуально для терапии ишемизированных или поврежденных тканей [14].

Также исследователями рассматривается кратковременное воздействие экстремальных температур как гипотетический способ, который направлен на активацию стрессовых путей (белки теплового шока, HIF-1 α), усиление секреции VEGF и миграции через ROS-зависимые механизмы (механизмы, зависящие от активных форм кислорода), а также повышение устойчивости к ишемии.

Для проведения таких исследований применяют криогенные установки с жидким азотом в качестве хладагента. Образцы клеток помещают в камеры, где создают температуру, близкую к -196°C , и исследуют их состояние. Например, исследуют воздействие жидкого азота на процесс формирования кардиомиоцитов.

Полученные данные в ходе температурного прекондиционирования свидетельствуют о кардиопротективных свойствах оксида азота при его подаче в ходе моделирования ишемических повреждений миокарда в виде снижения зоны инфаркта на 15%, что вело к уменьшению количества аритмий. Доставка оксида азота также приводила к улучшению тканевой перфузии во время искусственного кровообращения. Вследствие чего интраоперационная органопротекция миокарда оксидом азота у больных, оперированных в условиях искусственного кровообращения, должна стать объектом дальнейших клинических исследований [16].

Данный способ сопряжен с определенными рисками: цитотоксичность, неоднородность ответа и отсутствие явных экспериментальных данных по терапевтическому эффекту.

Мезенхимные стволовые клетки все чаще начинают использовать как альтернативный подход к лечению заболеваний в различных областях медицины, демонстрируя терапевтическую эффективность наравне со стандартными способами.

В кардиологии гипоксическое прекондиционирование МСК усиливает ангиогенез через активацию HIF-1 α (индуцируемый гипоксией фактор-1 α) и антиапоптотических путей, уменьшая зону некроза при инфаркте миокарда и улучшая выживаемость клеток при ишемической болезни сердца [17]. В ортопедии комбинация МСК с морфогенетическими белками кости (BMP-2, BMP-4) и гидроксиапатитами стимулирует регенерацию костной ткани, привлекая стволовые клетки пациента [10]. В неврологии секреция HGF (фактор роста гепатоцитов) и VEGF после гипоксического прекондиционирования способствует восстановлению после инсульта, усиливая нейрогенез и ангиогенез в поврежденных участках мозга [19]. В пульмонологии МСК подавляют фиброз легких при остром респираторном дистресс-синдроме, блокируя TGF- β -зависимое образование миофибробластов [9].

Использование МСК при инфицировании новой коронавирусной инфекцией 2019 года – COVID-19 даёт значительно хороший прогноз для тяжелых и критических пациентов, позволяя эффективно избежать цитокинового шторма без очевидных побочных эффектов, что все ещё нуждается в подтверждении более крупными исследованиями [7]. В сфере дерматологии и эндокринологии МСК из жировой ткани ускоряют заживление хронических ран и защищают β -клетки поджелудочной железы при диабете за счет секреции VEGF-A (фактор роста эндотелия сосудов-A) и bNGF (нейротрофический фактор) [4; 5]. В гепатологии МСК усиливают регенерацию печени через VEGF-зависимые механизмы, однако блокада этого фактора полностью подавляет их терапевтический эффект [1].

Ключевыми механизмами успеха МСК-терапии являются их способность к паракринной активности, иммуномодуляции и адаптации к гипоксии, хотя их использование включает необходимость специфических подходов и ограничений, связанных с использованием вирусных векторов в качестве доставщиков определенных генных фрагментов [11].

Заключение.

Сравнительный анализ эффективности различных методов прекондиционирования мезенхимальных стволовых клеток (МСК) показал, что гипоксическое прекондиционирование является наиболее изученным подходом, демонстрирующим стабильные положительные результаты при применении в кардиологии и неврологии. Цитокиновое прекондиционирование, в частности с использованием интерферона-гамма (IFN- γ), доказало свою эффективность для иммуносупрессивной терапии. При этом технология 3D-культивирования представляет собой перспективное направление для масштабируемого производства МСК с улучшенными терапевтическими свойствами. Среди ключевых перспективных направлений

развития данного направления исследований следует выделить необходимость оптимизации протоколов прекондиционирования для конкретных нозологий, углубленное изучение комбинированных методов (например, сочетания гипоксии и цитокинов), а также разработку стандартизированных критериев оценки эффективности для клинических исследований. Для успешного внедрения этих методов в клиническую практику требуются дальнейшие исследования, направленные на минимизацию потенциальных рисков и повышение точности терапевтического воздействия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Маклакова И.Ю., Гребнев Д.Ю., Осипенко А.В. Влияние сочетанной трансплантации мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток и звездчатых клеток печени на ее морфофункциональное состояние после частичной гепатэктомии // Уральский медицинский журнал. 2021. Т. 20. № 1. С. 16-22.
2. Лыков А.П. Мезенхимные стволовые клетки: свойства и клиническое применение // Сибирский научный медицинский журнал. 2023. № 43(2). С. 40-53.
3. Пути повышения регенеративного потенциала мезенхимных стромальных клеток / О.В. Паюшина [и др.] // Сеченовский вестник. 2023. № 14(3). С.7-18.
4. Mesenchymal Stem Cell in Pancreatic Islet Transplantation / S. Barachini [et al.] // Biomedicines. 2023 Vol. 11. No. 5. pp. 1-15.
5. Damayanti R.H., Rusdiana T., Wathoni N. Mesenchymal Stem Cell Secretome for Dermatology Application: A Review // Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology. 2021. Vol. 14. No. 1. pp. 1401-1412.
6. Preconditioning of rat bone marrow-derived mesenchymal stromal cells with toll-like receptor agonists / Fabiana Evaristo-Mendonça [et al.] // Stem Cells International. 2019. Vol. 19. No. 1. pp. 1-18.
7. Mesenchymal stem cells: ideal seeds for treating diseases / G. Gao [et al.] // Human Cell. 2021. Vol. 34. No. 6. pp. 1585-1600.
8. Remote ischemic preconditioning prevents high-altitude cerebral edema by enhancing glucose metabolic reprogramming / R. Han [et al.] // CNS neuroscience & therapeutics. 2024. Vol. 30. No. 9. pp. 1-17.
9. Lopes-Pacheco M., Rocco P.R.M. Functional enhancement strategies to potentiate the therapeutic properties of mesenchymal stromal cells for respiratory diseases // Frontiers in Pharmacology. 2023. Vol. 14. No. 1. pp. 1-23.
10. Modulation of the Inflammatory Response and Bone Healing / M. Maruyama [et al.] // Frontiers Endocrinology. 2020. Vol. 11. No. 386. pp. 1-14.
11. Genetic modification and preconditioning strategies to enhance functionality of mesenchymal stromal cells: a clinical perspective / K. Moeinabadi-Bidgoli [et al.] // Expert Opinion on Biological Therapy. 2023. Vol. 23. No. 6. pp. 461-478.
12. Noronha N.D.C., Mizukami A., Caliári-Oliveira C., Priming approaches to improve the efficacy of mesenchymal stromal cell-based therapies // Stem Cell Research and Therapy. 2019. Vol. 10. No. 1. pp. 131-152.
13. Insight in Hypoxia-Mimetic Agents as Potential Tools for Mesenchymal Stem Cell Priming in Regenerative Medicine / A. Nowak-Stepniowska [et al.] // Stem Cells International. 2022. Vol 22. No. 1. pp. 1-24.
14. Mesenchymal stromal cells from fetal and maternal placenta possess key similarities and differences: potential implications for their applications in regenerative medicine / A. Papait [et al.] // Cell – Immunomodulation by Mesenchymal Stem Cells. 2020. Vol. 9. No. 1. pp. 127-150.
15. Mesenchymal stem cells current clinical applications: a systematic review / D.E. Rodríguez-Fuentes [et al.] // Archives of Medical Research. 2021. Vol. 52. No. 1. pp. 93-101.
16. Wang J., Li R. Correction: Effects, methods and limits of the cryopreservation on mesenchymal stem cells // Stem Cell Research & Therapy. 2024. Vol. 15. No. 372. pp. 1-12.

17. Effects of remote ischaemic preconditioning on myocardial injury after major abdominal surgery in patients at high risk for cardiovascular adverse events in China (RIPC-MAS): protocol for a randomised, sham-controlled, observer-blinded trial / F. Wang [et al.] // *BMJ Open*. 2023. Vol. 13. No. 6. pp. 1-7.

18. Mesenchymal Stem Cells Reconditioned in Their Own Serum Exhibit Augmented Therapeutic Properties in the Setting of Acute Respiratory Distress Syndrome / A.L. Xu [et al.] // *STEM CELLS Translational Medicine*. 2019. Vol. 8. No. 10. pp. 1092-1106.

19. Insight into the Mechanism of Exercise Preconditioning in Ischemic Stroke / Y. Zhu [et al.] // *Frontiers Pharmacology*. 2022. Vol. 13. No. 360. pp. 26-35.

Поступила в редакцию: 28.05.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Гагарина Д.Д., Носкова В.С.,
Слесаренко Д.С., 2025.